

ELABORAÇÃO DE UNIDADES DIDÁTICAS PARA O ENSINO- APRENDIZAGEM DO PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA PARA SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7838415

Ministrante
Eder Barbosa Cruz (Universidade Federal do Pará)
Doutor em Estudos Linguísticos
ebarbosacruz@ufpa.br

Resumo: A formação e a pesquisa para o ensino de Português Língua Segunda para Surdos (PLSS) ainda são muito escassas no Brasil. Destarte, observa-se que os professores à cargo do ensino de língua portuguesa para o público surdo desenvolvem um ensino de língua tendo como base os mesmos pressupostos teórico-metodológicos e os materiais didáticos de que se lança mão para ensinar aos ouvintes, *i. e.* um ensino centrado única e exclusivamente no desenvolvimento de uma competência gramatical totalmente alheia a contextos reais de uso (ANTUNES, 2003, 2014). O resultado, invariável, tem sido o fracasso dos estudantes surdos e, por via de consequência, uma proficiência quase nula em língua portuguesa. Diante desse quadro, a fim de propor um modelo de agir didático condizente com as especificidades do ensino-aprendizagem do PLSS e uma modelagem para a concepção e implementação de Unidades Didáticas (COURTILLON, 2003; LAURENS, 2012) para o ensino-aprendizagem do PLSS, este minicurso tem o objetivo de apresentar os princípios didático-metodológicos de uma modelagem para a elaboração de Unidades Didáticas para o ensino-aprendizagem de PLSS, centradas em uma abordagem comunicacional (CONSELHO DA EUROPA, 2001; BOURGUIGNON, 2006. 2007), cuja finalidade é formar aprendentes surdos como atores sociais capazes de realizar tarefas sociolinguageiras, em diversos contextos, por meio da língua portuguesa escrita. Dessa forma, os surdos poderão ter chances mais efetivas de construir uma competência comunicativa em língua portuguesa, sendo capazes de utilizá-la, na sua modalidade escrita, para realizar tarefas de cunho linguageiro, bem como social em situações reais de uso dessa língua; e o futuro professor de PLSS poderá estar mais bem preparado para o desempenho de suas funções.

Palavras-chave: Português Língua Segunda para Surdos; Abordagem Comunicacional; Unidade Didática.